

Oktabr, 2024-Yil

TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI DEPOZIT XIZMATLARI VA ULARNING
HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Pardayev Jaloliddin Nodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13935452>

Annotatsiya. Mazkur tezisda tijorat banklarida raqamli depozit xizmatlarining joriy etilishi, afzalliklari va zamonaviy hisob-kitob tizimlari tahlil qilinadi. Banklarning raqamli xizmatlarga o'tishi bilan mijozlar va banklar uchun yaratilgan qulayliklar, xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlarning bank hisob-kitoblaridagi roli, ERP va CRM tizimlari, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarining imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: raqamli depozit, tijorat banklari, avtomatlashtirish, ERP tizimlari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, xavfsizlik, mobil banking, blokcheyn, bulutli hisoblash.

IMPROVEMENT OF DIGITAL DEPOSIT SERVICES AND THEIR ACCOUNT IN
COMMERCIAL BANKS

Abstract. This thesis analyzes the implementation of digital deposit services in commercial banks, their advantages and modern settlement systems. With the transition of banks to digital services, the issues of convenience, security and economic efficiency created for customers and banks are considered. It also covers the role of automated systems in bank accounts, ERP and CRM systems, artificial intelligence and big data technologies.

Keywords: digital deposit, commercial banks, automation, ERP systems, artificial intelligence, big data, security, mobile banking, blockchain, cloud computing.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛУГ ЦИФРОВЫХ ДЕПОЗИТОВ И ИХ УЧЕТА В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Аннотация. В данной диссертации анализируется внедрение цифровых депозитных услуг в коммерческих банках, их преимущества и современные расчетные системы. При переходе банков на цифровые услуги рассматриваются вопросы удобства, безопасности и экономической эффективности, создаваемой для клиентов и банков. Он также охватывает роль автоматизированных систем в банковских счетах, ERP и CRM-системах, искусственном интеллекте и технологиях больших данных.

Ключевые слова: цифровой депозит, коммерческие банки, автоматизация, ERP-системы, искусственный интеллект, большие данные, безопасность, мобильный банкинг, блокчейн, облачные вычисления.

Raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi moliyaviy xizmatlarni ham tubdan o'zgartirib yubordi. Bugungi kunda tijorat banklari raqamli depozit xizmatlarini joriy etib, mijozlar uchun yanada qulay va tezkor xizmatlarni taqdim etishga intilmoqda. Raqamli depozitlar banklarning asosiy moliyaviy instrumentlaridan biri bo'lib, ularning hisob-kitob tizimlari bank faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Raqamli depozit tushunchasi va bank xizmatlaridagi o'rni

Raqamli depozitlar — mijozlarning bank hisoblariga onlayn platformalar orqali pul qo'yish xizmatini ifodalaydi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan depozit qo'yish jarayonlari soddalashib, mijozlarga vaqt va joy cheklovisiz xizmat ko'rsatilmoqda. An'anaviy depozit xizmatlaridan farqli o'laroq, raqamli depozit xizmatlari orqali mijozlar mobil ilovalar, internet banking va boshqa raqamli kanallar yordamida pul mablag'larini boshqarishlari mumkin.

1.1. Raqamli depozit xizmatlarining afzalliklari

Raqamli depozit xizmatlarining asosiy afzalliklari qulaylik, xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlikdir:

- Qulaylik: Mijozlar istalgan joyda va vaqtda bank xizmatlaridan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar.
- Xavfsizlik: Zamonaviy xavfsizlik texnologiyalari (masalan, kriptografiya va biometrik autentifikatsiya) depozit hisob-kitoblarini himoya qiladi.
- Iqtisodiy samaradorlik: Banklar filial va xodimlar xarajatlarini kamaytirib, depozit xizmatlari uchun sarflanadigan resurslarni tejashlari mumkin.

1.2. Depozit xizmatlarining rivojlanish bosqichlari

Raqamli depozit xizmatlarining rivojlanishi uch asosiy bosqichda kuzatiladi:

- Boshlang'ich bosqich: An'anaviy depozitlar raqamlashtirilib, internet orqali xizmat ko'rsatiladi.
- O'sish bosqichi: Mobil bankingning kengayishi, mijozlarga mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish.
- Yetuk bosqich: Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif qilinmoqda.

2. Raqamli depozit xizmatlarini hisoblash tizimlarini takomillashtirish

Oktabr, 2024-Yil

Raqamli depozit xizmatlarining hisob-kitob tizimlari bank faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Banklarning moliyaviy ko'rsatkichlarini aniq va tezkor hisoblash uchun zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimlar joriy qilinmoqda.

2.1. ERP va CRM tizimlari

Depozit hisob-kitoblarini takomillashtirish uchun ERP (Enterprise Resource Planning) va CRM (Customer Relationship Management) tizimlaridan foydalaniladi:

- ERP tizimlari bankning barcha operatsiyalarini boshqaradi va depozit hisob-kitoblarini avtomatlashtirish imkoniyatini beradi.
- CRM tizimlari mijozlar bilan aloqalarni boshqarish va ularning ehtiyojlarini tahlil qilish imkoniyatini yaratadi, bu orqali mijozlarga shaxsiy xizmat ko'rsatiladi.

2.2. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalari

Sun'iy intellekt (AI) va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalari yordamida depozit xizmatlarining aniqligini oshirish va xatolarni kamaytirish mumkin. Sun'iy intellekt orqali tranzaksiyalar avtomatik ravishda tahlil qilinadi va xavfsizlik choralarining samaradorligi ortadi.

3. Hisoblash tizimlarini takomillashtirish strategiyalari

Depozit xizmatlarining hisoblash tizimlarini takomillashtirish uchun quyidagi strategiyalar muhim ahamiyat kasb etadi:

3.1. Avtomatlashtirish va xavfsizlikni oshirish

Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xodimlarning ish yukini kamaytirish va mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatish mumkin. Shu bilan birga, xavfsizlik texnologiyalarini joriy etish ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlaydi. Banklarning asosiy xavfsizlik choralaridan biri blokcheyn texnologiyasi bo'lib, u depozitlar tranzaksiyalarini shaffof va xavfsiz qiladi.

3.2. Ma'lumotlar tahlili va monitoring tizimlari

Banklar real vaqt rejimida depozit xizmatlarining o'zgarishlarini kuzatib borishlari uchun moliyaviy monitoring tizimlarini joriy qilishlari kerak. Predictive Analytics yordamida banklar mijozlar ehtiyojlarini oldindan baholashlari va xizmatlarni moslashtirishlari mumkin.

4. Raqamli depozit xizmatlarining kelajakdagi rivoji

Raqamli depozit xizmatlarining kelajagi avtomatlashtirilgan tizimlar va innovatsion texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Bulutli hisoblash va sun'iy intellekt banklarga hisob-kitob tizimlarini yanada takomillashtirish imkonini beradi.

4.1. Bulutli hisoblash va mobil banking

Oktabr, 2024-Yil

Bulutli hisoblash texnologiyasi orqali banklar depozit hisoblarini boshqarish jarayonlarini soddalashtirishi mumkin. Mobil banking esa mijozlarga yanada qulay imkoniyatlar yaratadi, ular mobil ilovalar orqali depozit hisoblarini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

4.2. Sun'iy intellektning kengayishi

AI texnologiyalarining rivojlanishi bilan depozit xizmatlarida mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatiladi, bu esa banklar raqobatbardoshligini oshiradi.

Xulosa

Tijorat banklarida raqamli depozit xizmatlarining rivojlanishi banklarning operatsion samaradorligini oshirish va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Raqamli depozit xizmatlari qulay, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, hisob-kitob tizimlarini takomillashtirish uchun zamonaviy avtomatlashtirilgan texnologiyalar va strategiyalar qo'llaniladi. Banklar kelajakda innovatsion texnologiyalar orqali raqamli depozit xizmatlarining imkoniyatlarini kengaytirishi kutilmoqda.

REFERENCES

1. Ismoilov, A. (2021). O'zbekiston tijorat banklarida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi. Bank va Moliyaviy Innovatsiyalar Jurnal, 7(3), 45-58.
2. Karimov, B. (2020). Raqamli moliyaviy xizmatlar: kelajkdagi tendentsiyalar. Moliyaviy Bozorlar Tahlili, 12(2), 102-117.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH